

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ «ВОСПИТАНИЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Иноятова З.Х.

доцент кафедры «Педагогика начального образования», Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Дускулова М.К.

студентка 4 курса факультета начального образования Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15006049>

Аннотация: Использование интерактивных методов в преподавании предмета «Воспитание» в начальных классах имеет большое значение для эффективного усвоения материала и формирования у детей навыков взаимодействия и сотрудничества.

Ключевые слова: интерактивные методы, воспитание, сотрудничество, педагогические ситуации, знание, творчество, педагогическая деятельность, профессиональная компетентность, ролевые игры, дискуссии и дебаты.

Annotation. The use of interactive methods in teaching the subject of "Upbringing" in elementary grades is of great importance for the effective assimilation of material and the development of interaction and cooperation skills in children.

Key words: interactive methods, education, cooperation, pedagogical situations, knowledge, creativity, pedagogical activity, professional competence, role-playing games, discussions and debates.

Современное образование требует от педагогов применения новых подходов и технологий, которые способствуют более эффективному усвоению знаний и развитию ключевых навыков у учащихся. Одним из таких подходов являются интерактивные методы обучения, которые становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно в начальной школе.

В условиях быстро меняющегося мира и динамичных социальных изменений особое внимание должно уделяться воспитанию подрастающего поколения, что делает эффективные методики обучения особенно актуальными [1, 2].

Интерактивные методы представляют собой различные формы взаимодействия между учащимися и педагогом, которые обеспечивают активное вовлечение детей в процесс обучения. Это не только способствует лучшему усвоению материала, но и формирует у детей умения работать в команде, критически мыслить, принимать решения и проявлять инициативу. Уроки воспитания, на которых применяется интерактивный подход, могут стать площадкой для развития социально-эмоциональных навыков детей, их креативности и способности к самоанализу [3, 4].

"Мы полностью пересмотрим методики обучения, учебники, все – от парты до здания школы. Пока не будут созданы условия для образования, учителей, общество не изменится", – сообщил Шавкат Мирзиёев.

Использование интерактивных методов в преподавании предмета «Воспитание» в начальных классах имеет большое значение для эффективного усвоения материала и формирования у детей навыков взаимодействия и сотрудничества [5].

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от «interact», где «inter» - взаимный и «act» - действовать. Таким образом, интерактивный – способный к взаимодействию, диалогу [6].

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретную цель – создать комфортные условия обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальные возможности. Суть этой технологии в том, что учебный процесс осуществляется при условии постоянного, активного взаимодействия всех учеников. Это взаимообучение где и ученик, и учитель являются равноправными субъектами обучения [7].

Организация интерактивного обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации [8]. Ведущая роль отводится развивающим, поисковым и исследовательским учебным действиям, такой подход к обучению способствует формированию навыков и умений, созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия, дает возможность педагогу стать лидером детского коллектива [9]. В такой ситуации ученик ощущает себя не потребителем знаний, а искателем.

Интерактивное взаимодействие включает как доминирование одного участника учебного процесса над другими, так и одной мысли над

другой. Во время интерактивного обучения дети учатся быть демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать продуманные решения. Кроме того, интерактивное обучение позволяет резко увеличить процент усвоения материала, принимать продуманные решения [10, 11].

По мнению психологов, наименьших учебных достижений можно добиться при условии пассивного обучения (лекция – 5%. Чтение – 10%), а наибольших – интерактивного (дискуссионные группы – 50%, практика через действие – 75%. Обучение других – 90%). Старший школьник способен читая глазами, запомнить 10% информации, слушая – 26%, рассматривая – 30%, слушая и рассматривая – 50%, обговаривая – 70%, личный опыт – 80%, общая деятельность с обсуждением – 90%.

Таким образом, если обучение пассивное, мозг не сохраняет то, что было представлено.

Более 2400 лет назад Конфуций сказал:

То, что я чувствую, я забываю.

То, что я вижу, я помню.

То, что я делаю, я понимаю.

Эти три простых утверждения объясняют необходимость использования активных методов обучения.

Интерактивное взаимодействие, конечно, требует определённых изменений жизни класса. Увеличивается количество времени, необходимого для подготовки, как ученикам, так и педагогу.

Необходимо начинать с постепенного включения элементов этой модели, чтобы ученики привыкли к ним. Можно даже составить план постепенного внедрения интерактивного обучения [12, 13].

Безусловно, лучше старательно подготовить несколько интерактивных занятий в учебном году, нежели часто проводить наспех подготовленные «игры». Необходимо провести с учениками организационное занятие и создать вместе с ними правила работы в классе [14, 15].

Для начала целесообразно использовать простые интерактивные технологии – работу в парах, малых группах, мозговой штурм. Со временем у учеников появится опыт такой работы, и период подготовки к занятиям сведется до минимума [16, 17].

Для успешного построения урока в интерактивной форме от учителя требуется проявления высшей степени мастерства, знание и умение

совмещать различных методик преподавания при организации учебного процесса [18, 19].

Для эффективного использования интерактивного обучения учитель должен старательно планировать, прежде всего, свою деятельность: дать задание ученикам для предварительной подготовки (прочитать текст, продумать ответы на вопросы, выполнить дополнительные задания), глубоко выучить и продумать материал, определить хронометраж занятия, задания для групп, роли участников, подготовить вопросы и возможные ответы, разработать критерии оценки эффективности урока [20, 21].

Целью уроков интерактивного типа является сотрудничество учителя и учащихся, а также учеников между собой в процессе обучения, приносящее удовлетворение от совместного творческого общения [22].

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися [23]. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания [24].

Вот основные аспекты содержания и сущности этих методов:

1. Групповая работа: дети работают в малых группах, обсуждают задания и идеи, что способствует развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде.

2. Ролевые игры: позволяют детям принять разные социальные роли, что помогает развивать эмоциональный интеллект и понимание различных точек зрения.

3. Дискуссии и дебаты: способствуют критическому мышлению, учат детей формулировать и отстаивать свою точку зрения, а также уважать мнения других.

4. Проектная деятельность: даёт возможность детям самостоятельно исследовать заданные темы, выполнять проекты, что развивает исследовательские навыки и креативность.

5. Использование технологий: интерактивные доски, мультимедийные презентации и образовательные программы делают процесс обучения более увлекательным и наглядным [25, 26].

Сущность использования интерактивных методов:

- Активное участие обучающихся: Интерактивные методы способствуют вовлечению всех учеников в учебный процесс, делают его более динамичным и интересным.

- Формирование социально-эмоциональных навыков: взаимодействие со сверстниками помогает развивать такие качества, как эмпатия, толерантность, ответственность.

- Персонализация обучения: благодаря разнообразию методов учитель может более гибко подстраивать обучение под индивидуальные потребности и интересы детей.

- Развитие критического мышления: за счет анализа и обсуждения различных точек зрения учащиеся учатся самостоятельно мыслить и принимать обоснованные решения.

- Стимуляция мотивации: интерактивные методы делают обучение более увлекательным, что повышает мотивацию детей к учебе [27, 28].

Интерактивные методы при преподавании «Воспитания» в начальных классах способствуют созданию комфортной образовательной среды, где дети могут свободно выражать свои мысли и чувства. Это, в свою очередь, ведет к более глубокому пониманию социальных норм и ценностей, что является основой успешного воспитания в молодом возрасте.

Литературы:

1. Иноятова, З. Х. (2021). Интегрированный урок «воспитание» совместно с литературному чтению и изобразительному искусству в 3 классе. наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. - Pp. 232-236.

2. Inoyatova Z., Karamatova D., Baltamuratova A. & Aralova D. (2022). Pedagogical conditions for the development of methodological training of future primary class teachers. Ann. For. Res, 65(1), 2291-2296.

3. Inoyatova Z.X., Po'Latova G.N. & Xojimurodova D. (2022). Ta'lim jarayonida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Science and Education, 3(12), 795-800.

4. Inoyatova Z. (2023). Technology for improving the methodological preparation of future primary class teachers for teaching sciences // Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 75-77.

5. Inoyatova Z. (2023). Boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish metodologiyasi. Евразийский журнал академических исследований, 3(11), 28-31.

6. Inoyatova Z.X. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tauyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi // Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(6), 172-175.
7. Иноятова З.Х. (2022). Педагогик технологиялар асосида ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш самарадорлигини ошириш йўллари // Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(6), 351-354.
8. Muratkhodzayeva Z.B. (2021). Integrated teaching of primary education. Galaxy international interdisciplinary research journal, 9(12), 1332-1336.
9. Муратходжаева З.Б. (2017). Innovative tendencies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (10), 481-483.
10. Муратходжаева З.Б. (2018). Innovative technologies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (5), 182-184.
11. Муратхожаева З.Б., Умаралиева А.А. Роль игровых технологий в развитии креативности у детей // Multidisciplinary and Multidimensional Journal (MMJ) Vol. 4 No. 2 (2025), 202-207. <http://multidisciplinaryjournal.com/index.php/mm/article/view/452>
12. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>
13. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
14. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan. - Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
15. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. Published January 6, 2024. Version v1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
16. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and

- management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>
17. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/440>
18. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 147-153.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>
19. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU. – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022. – B. 276-281.
20. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, ISSN - 2181-2608. Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - B. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
21. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture Innovative. Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051. Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139.
<https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk>
22. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi ta’lim oluvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o‘ziga xos jihatlari / “Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71
23. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi ta’lim oluvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | March, 2022. – Pp. 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
24. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>

25. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>
26. Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2024. 1(9), 16-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10457887>
27. Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A. Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // Specialusis Ugdymas / Special Education. 2022 1(43). Pp. 10571 – 10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
28. Salayeva M.S., Ergasheva G.M., Magdiyeva M.E., Shayunusova F.S. Scientific Aspects of Pedagogical Professionalism // Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology. ISSN: 1001-4055 Vol. 44 No. 6 (2023). – Pp.2264-2270.<https://propulsiontechjournal.com/index.php/journal/article/view/3673/25>

